

KICHIK BIZNESDA SANOAT ISHLAB CHIQARISH RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASH STRATEGIYASINI BAHOLASHNING MEZONLI METODIKASI

Amirov Zubaydulla Toir o'g'li

Toshkent arxitektura qurilish universiteti

“Iqtisodiyot va ko'chmas mulk” kafedrasida katta o'qituvchisi.

Annotatsiya: Maqolada kichik biznes subyektlarida sanoat ishlab chiqarishining raqobatbardoshligini oshirishning nazariy va amaliy jihatlarini tahlil qilingan. Kichik sanoat korxonalarining raqobatbardoshligiga ta'sir etuvchi asosiy omillar hamda mavjud muammolar o'rganilgan. Tadqiqot natijasida eksport salohiyatini rivojlantirish, innovatsion faoliyatni kuchaytirish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, raqamli transformatsiya va texnologik modernizatsiyani ta'minlashga qaratilgan strategik yo'nalishlar asoslab berildi. Shuningdek, kichik sanoat korxonalarida raqobatbardoshlik strategiyalarini baholashning mezonli **scoring metodikasi** taklif etildi.

Kalit so'zlar: kichik biznes, sanoat ishlab chiqarishi, raqobatbardoshlik, strategiya, innovatsiya, eksport salohiyati, raqamli transformatsiya.

Abstract: This article analyzes the theoretical and practical aspects of improving the competitiveness of industrial production in small businesses. The study identifies key factors affecting the competitiveness of small industrial enterprises. Strategic directions such as export potential development, innovation activity, production efficiency improvement, digital transformation, and technological modernization are substantiated. A **scoring methodology** for evaluating competitiveness strategies of small enterprises is proposed.

Keywords: small business, industrial production, competitiveness, strategy, innovation, export potential, digital transformation.

So'nggi yillarda jahon iqtisodiyotida kuzatilayotgan globallashuv jarayonlari, texnologik rivojlanish sur'atlarining jadallashuvi hamda bozor talablarining tez o'zgarishi korxonalar faoliyatida raqobat omilining ahamiyatini yanada oshirmoqda. Ayniqsa, kichik biznes subyektlari uchun raqobatbardoshlikni ta'minlash ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, innovatsiyalarni joriy etish va bozor talablariga moslashish bilan bevosita bog'liq bo'lib bormoqda. Xalqaro amaliyot shuni ko'rsatadiki, rivojlangan mamlakatlarda kichik biznes iqtisodiyotning muhim drayveri hisoblanadi. Masalan, Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, kichik va o'rta biznes subyektlari dunyo bo'yicha korxonalar sonining qariyb 90 foizini tashkil etadi hamda global bandlikning 50 foizdan ortig'ini ta'minlaydi[1].

O'zbekiston iqtisodiyotida ham kichik biznesning roli yildan yilga ortib bormoqda. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilda mamlakat yalpi ichki mahsulotining qariyb 54 foizi kichik biznes subyektlari hissasiga to'g'ri kelgan bo'lib, ular iqtisodiyotda band aholining 70 foizga yaqin qismini ish bilan ta'minlagan[2]. Shu bilan birga, sanoat ishlab chiqarishida kichik biznes ulushining oshib borishi mamlakat sanoat salohiyatini mustahkamlashda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.

Bozor talablarining tez o'zgarishi, xaridorlar ehtiyojining murakkablashuvi va ishlab chiqarish xarajatlarining oshib borishi kichik sanoat korxonalaridan puxta o'ylangan strategik yondashuvni talab etadi. Shu sababli kichik biznesda sanoat ishlab chiqarish raqobatbardoshligini oshirish masalasi bugungi kunda nafaqat amaliy, balki muhim ilmiy muammo sifatida ham namoyon bo'lmoqda.

Kichik sanoat korxonalarining raqobatbardoshligi ko'p jihatdan ularning ichki resurslaridan qanchalik samarali foydalanishiga bog'liq. Ishlab chiqarish jarayonining samarali tashkil etilishi, texnologik daraja, boshqaruv qarorlarining asoslanganligi hamda mehnat

resurslaridan foydalanish sifati raqobat ustunligini shakllantiruvchi muhim omillar hisoblanadi. Ushbu omillarni yagona strategik maqsadga yo'naltirmasdan rivojlantirish esa kutilgan iqtisodiy natijani bermaydi.

Raqobat ko'p qirrali iqtisodiy hodisa bo'lib, bozor subyektlari o'rtasidagi murakkab iqtisodiy munosabatlarni ifodalaydi [3]. U bozor iqtisodiyotining muhim tarkibiy elementi sifatida korxonalar o'rtasida mahsulotlarni samarali sotish, iste'molchilar ehtiyojlarini qondirish hamda raqobat ustunligini ta'minlashga qaratilgan iqtisodiy jarayonni ifodalaydi [4]. Shu nuqtai nazardan, kichik sanoat korxonalarida nafaqat ishlab chiqarish jarayonida, balki resurslardan foydalanish, narx belgilash, marketing va xizmat ko'rsatish tizimida ham boshqa bozor subyektlari bilan raqobat munosabatlariga kirishadi.

Ilmiy tadqiqotlarda ham kichik biznesda sanoat ishlab chiqarishining raqobatbardoshligini oshirish masalalari keng yoritilgan. Jumladan, N. Achilova milliy brendni shakllantirish orqali mahalliy ishlab chiqaruvchilarning bozor mavqeini mustahkamlash zarurligini ta'kidlaydi [5]. D. Vafoyeva esa sanoat korxonalarida raqobat strategiyalaridan samarali foydalanish, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish va eksportga yo'naltirilgan ishlab chiqarishni rivojlantirish raqobatbardoshlikni oshirishda muhim ahamiyatga ega ekanligini asoslaydi [6].

Raqobatbardoshlik strategiyasi kichik sanoat korxonalariga o'zgaruvchan bozor sharoitlariga moslashish imkonini beradi. Strategiya mavjud bo'lganda korxonada uzoq muddatli rejalashtirish amalga oshiriladi, tavakkalchiliklar kamayadi hamda bozor ulushini saqlash yoki kengaytirish imkoniyati yuzaga keladi. Natijada korxonada iqtisodiy inqirozlar va raqobat bosimiga nisbatan barqarorroq faoliyat yuritadi. Kichik biznesda resurslarning cheklanganligi strategik boshqaruvning ahamiyatini oshiradi. Strategiya ishlab chiqarish xarajatlarini optimallashtirish, mehnat unumdorligini oshirish, texnologiyalarni modernizatsiya qilish hamda innovatsiyalarni joriy etish imkonini beradi.

Shu bilan birga, raqobatbardosh sanoat ishlab chiqarishining rivojlanishi yangi ish o'rinlari yaratish, aholi daromadlarini oshirish hamda hududiy sanoat rivojlanishini jadallashtirish orqali mamlakat iqtisodiy o'sishiga xizmat qiladi.

Biroq hozirgi bosqichda kichik biznes subyektlarining sanoat ishlab chiqarishida raqobatbardoshligini oshirish jarayoni bir qator tizimli iqtisodiy va institutsional muammolar bilan cheklanmoqda [7]. Ushbu muammolar ishlab chiqarish samaradorligi, mahsulot sifati va korxonalarining bozordagi barqaror mavqeiga bevosita ta'sir ko'rsatadi (1-jadval).

1-jadval

Kichik sanoat korxonalarining raqobatbardoshligiga ta'sir etuvchi muammolar va ularning iqtisodiy oqibatlari

№	Asosiy muammo	Muammoning namoyon bo'lish shakli	Iqtisodiy oqibatlari	Raqobatbardoshlikka ta'siri
1	Energiya ta'minoti barqaror emasligi	Elektr va gaz uzilishlari, ishlab chiqarish jarayonining to'xtashi, uskunalardan to'liq foydalanilmaslik	Ishlab chiqarish hajmi kamayadi, qo'shimcha xarajatlar oshadi, mahsulot tannarxi ko'tariladi	Yetkazib berish muddati buziladi, sifat barqarorligi pasayadi
2	Moliyaviy resurslarga kirish cheklanganligi	Yuqori foizli kreditlar, garov talablarining qat'iyiligi, aylanma mablag' yetishmasligi	Modernizatsiya sekinlashadi, ishlab chiqarish kengaymaydi, likvidlik muammosi yuzaga keladi	Texnologik ortda qolish, mahsulot sifati va hajmi bo'yicha raqobat pasayadi

3	Bozor talabi va infratuzilmaning yetarli rivojlanmaganligi	Realizatsiya past darajasi, sust marketing, logistika tizimi muammolari	Ishlab chiqarish quvvatlaridan to'liq foydalanilmaydi, sotuv hajmi beqaror	Bozor ulushi qisqaradi, eksport imkoniyatlari cheklanadi
4	Raqobat muhitining buzilishi	Yirik korxonalar ustunligi, resurslarga teng kirish imkoniyati yo'qligi	Kichik biznes rentabelligi pasayadi, investitsiya faolligi susayadi	Adolatli raqobat shakllanmaydi, innovatsion faollik kamayadi
5	Texnologik daraja va kadrlar salohiyatining pastligi	Eskirgan uskunalar, raqamlashtirish sust, malakali mutaxassislar yetishmasligi	Mehnat unumdorligi past, resurslardan foydalanish samarasiz	Mahsulot sifati va innovatsion salohiyat pasayadi

Yana bir muhim muammo sifatida logistika va transport xarajatlarining yuqoriligini ko'rsatish mumkin. Xomashyo yetkazib berish va tayyor mahsulotni realizatsiya qilishdagi logistika muammolari mahsulot tannarxini oshirib, eksport salohiyatini cheklaydi. Umuman olganda, mazkur muammolar o'zaro bog'liq bo'lib, kichik biznesda sanoat ishlab chiqarishining raqobatbardoshligini pasaytiradi. Shu sababli ularni bartaraf etish davlat siyosati, institutsional islohotlar va korxonalar darajasidagi strategik boshqaruv choralarini uyg'unlashtirishni talab etadi.

Zamonaviy iqtisodiy nazariyalarga ko'ra, raqobatbardoshlik faqat mahsulot narxi bilan emas, balki innovatsion salohiyat, ishlab chiqarish samaradorligi, eksport imkoniyatlari va boshqaruv sifatining uyg'unligi orqali shakllanadi. Ilmiy tadqiqotlar korxonalarining uzoq muddatli muvaffaqiyati innovatsion rivojlanish, texnologik modernizatsiya va bozor integratsiyasiga bog'liqligini ko'rsatadi. Shu nuqtai nazardan, kichik biznesda sanoat ishlab chiqarishining raqobatbardoshligini oshirish eksport salohiyatini rivojlantirish, innovatsion faoliyatni kuchaytirish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, raqamli transformatsiyani jadallashtirish va texnologik modernizatsiyani ta'minlash kabi o'zaro bog'liq strategik yo'nalishlarni qamrab olishi zarur. Ushbu yo'nalishlar quyidagi jadvalda tizimlashtirilgan (2-jadval).

2-jadval

Kichik biznesda sanoat ishlab chiqarish raqobatbardoshligini ta'minlash strategiyasining ustuvor yo'nalishlari

№	Strategik yo'nalish	Strategik mazmuni (taklif)	Kutilayotgan natija
1	Eksport salohiyatini oshirish strategiyasi	Xalqaro sifat standartlarini (ISO, HACCP va b.) joriy etish, eksportga yo'naltirilgan ishlab chiqarishni rivojlantirish	Tashqi bozorda raqobat ustunligi va valyuta tushumlari oshadi
2	Innovatsion rivojlanish strategiyasi	Innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ilmiy-tadqiqot natijalarini ishlab chiqarishga integratsiya qilish	Yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulot ishlab chiqarish kengayadi
3	Ishlab chiqarish samaradorligini oshirish strategiyasi	Resurslardan oqilona foydalanish, ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish	Tannarx kamayadi, mehnat unumdorligi oshadi
4	Raqamli transformatsiya strategiyasi	ERP, avtomatlashtirish va raqamli boshqaruv tizimlarini joriy etish	Ishlab chiqarish samaradorligi va boshqaruv sifati oshadi

5	Investitsion va texnologik modernizatsiya strategiyasi	Zamonaviy uskunalar va ilg'or texnologiyalarni jalb qilish	Ishlab chiqarish quvvati va mahsulot sifati oshadi
---	--	--	--

Jadvalda keltirilgan strategik yo'nalishlar kichik biznesda sanoat ishlab chiqarishining raqobatbardoshligini ta'minlashga xizmat qiluvchi o'zaro bog'liq mexanizmlarni ifodalaydi. Ushbu strategiyalarni kompleks amalga oshirish korxonalarining iqtisodiy barqarorligini mustahkamlash va bozor sharoitlariga moslashuvchanligini oshiradi.

Xususan, eksport salohiyatini rivojlantirish va xalqaro standartlarni joriy etish kichik sanoat korxonalarining tashqi bozorlarga integratsiyalashuvini jadallashtiradi hamda mahsulot sifatini oshiradi. Innovatsion rivojlanish yangi texnologiyalarni joriy etish orqali yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ulushini ko'paytirishga xizmat qiladi. Ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va raqamli transformatsiya resurslardan samarali foydalanish, mehnat unumdorligini oshirish hamda mahsulot tannarxini kamaytirishga imkon beradi. Investitsion va texnologik modernizatsiya esa korxonalarining ishlab chiqarish quvvatini kengaytirib, uzoq muddatli raqobatbardosh rivojlanish uchun zarur moddiy-texnik bazani shakllantiradi.

Umuman olganda, mazkur strategik yo'nalishlarni uyg'unlashtirish kichik biznes subyektlarida sanoat ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va barqaror raqobatbardosh tizimni shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, raqobatbardoshlikni baholashda faqat moliyaviy natijalarga tayanish yetarli emasligi, balki strategik rivojlanish yo'nalishlarini kompleks baholash zarurligi ta'kidlanadi. Shu sababli taklif etilayotgan metodikada eksport salohiyati, innovatsion rivojlanish, ishlab chiqarish samaradorligi, raqamli transformatsiya va texnologik modernizatsiya kabi yo'nalishlar mezonli indikatorlar asosida ball tizimi orqali baholanadi (3-jadval).

3-jadval

Kichik biznesda sanoat ishlab chiqarishni kompleks baholash

Strategik yo'nalish	Asosiy baholash ko'rsatkichlari	Ball
Eksport salohiyati	Xalqaro standartlarning joriy etilishi; eksport geografiasining kengayishi; eksport ulushining oshishi	100
Innovatsion rivojlanish	Innovatsion mahsulotlar ulushining oshishi; yangi texnologiyalar joriy etilishi; R&D faoliyatining mavjudligi	100
Ishlab chiqarish samaradorligi	Mehnat unumdorligi oshishi; tannarxning kamayishi; ishlab chiqarish quvvatidan foydalanish darajasi	100
Raqamli transformatsiya	ERP va avtomatlashtirish tizimlari; raqamli boshqaruv; elektron savdo va ma'lumotlar tahlili	100
Texnologik modernizatsiya	Zamonaviy uskunalar ulushi; texnologik yangilanish; energiya samarador texnologiyalar	100

Jadvalda keltirilgan baholash mezonlari bo'yicha ballar strategik ta'sir Jadvalda keltirilgan mezonlar bo'yicha ballar strategik ta'sir darajasiga asoslangan ustuvorlikni og'irliklash yondashuvi asosida shakllantirildi. Ushbu yondashuvga ko'ra, har bir mezon kichik sanoat korxonalarining raqobatbardoshligiga ko'rsatadigan iqtisodiy ta'siri va natijadorlik darajasiga qarab baholanadi. Ballarni taqsimlashda natijadorlikka asoslangan baholash konsepsiyasi qo'llanilib, korxonalar faoliyatiga bevosita iqtisodiy natija keltiruvchi mezonlarga yuqori, bilvosita ta'sir etuvchi omillarga esa nisbatan pastroq og'irlik berildi.

Baholash jarayonida mezonlarning iqtisodiy ta'siri, strategik ahamiyati va amaliy qo'llanilish darajasi inobatga olinib, ular uchta ustuvorlik darajasiga ajratildi: yuqori ta'sirli mezonlar (25-30 ball), o'rta ta'sirli mezonlar (15-20 ball) va yordamchi mezonlar (10-15 ball). Masalan, eksport strategiyasida eksport geografiasining kengayishi va eksport ulushining o'sishi yuqori ball bilan baholangan bo'lsa, logistika tizimi va xalqaro standartlar o'rta darajadagi ball bilan baholandi. Innovatsion va texnologik strategiyalarda esa eng yuqori ball ishlab chiqarish samaradorligini oshiruvchi texnologik yangilanishlarga berildi.

Taklif etilgan scoring metodikasi korxonalar raqobatbardoshligini kompleks baholash, strategik ustuvorliklarni aniqlash hamda boshqaruv qarorlarini ilmiy asoslash imkonini beradi. Ushbu yondashuv raqobatbardoshlikni dinamik monitoring qilish va strategik rivojlanish darajasini baholash uchun ham samarali analitik vosita sifatida xizmat qiladi.

Shunday qilib, tadqiqot natijasida kichik sanoat korxonalarida raqobatbardoshlik strategiyalarini baholashning natijaviylikka asoslangan mezonli metodikasi ishlab chiqildi. Mazkur metodika eksport, innovatsiya, ishlab chiqarish samaradorligi, raqamlashtirish va texnologik rivojlanish kabi strategik omillarni integrallashgan tizim asosida baholash imkonini yaratadi hamda korxonalarining uzoq muddatli barqaror rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar

1. Samiyev M.A. Raqobatning mohiyati, shakllari va usullari // Journal of Marketing, Business and Management. – 2024. – 4-jild, 1-son. – B. 4–21.
2. Korxonalar raqobatbardoshligini baholash: O'quv qo'llanma A.N.Xoliqulov, D.Q.Usmanova, X.A.Raximov. - Samarqand: "TURON NASHR" 2021. B-7.
3. Achilova N.B. Mamlakat raqobatbardoshligini oshirishda O'zbekistonning milliy brendini shakllantirish: iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, 2025. – 69 b.
4. Vafoyeva D.I. «Tikuv-trikotaj korxoalarini boshqarishda raqobat strategiyalaridan foydalanishni takomillashtirish» // Monografiya. - T: "Tahririy nashriyot" TDIU, 2025.148-bet.
5. Shannon, C. E. (1948). A Mathematical Theory of Communication. Bell System Technical Journal, 27(3), 379–423; 27(4), 623–656. doi:10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x.
6. Churchman, C. W., & Ackoff, R. L. (1954). An Approximate Measure of Value. Operations Research, 2(2), 172–187. doi:10.1287/opre.2.2.172.